

ИНФОРМАЦИЯ О НЕЙРОХИРУРГИИ

Мамаюсупов И.И.

Маргиланский техникум общественного здоровья имени

Абу Али ибн Сино

Республики Узбекистан, г. Маргилан

Аннотация

Нейрохирургия - сравнительно новая, динамично развивающаяся отрасль медицины. Её задачи - диагностика и лечение (в том числе и хирургическое) различных заболеваний, повреждений центральной и периферической нервной системы, и их последствий.

Ключевые слова: Здоровье, Нейрохирургия, диагностика, Профилактика, пациент, деформирующий спондилез, грыжи межпозвонковых дисков, сегментарная нестабильность позвонков, хирургическое

Нейрохирургия - сравнительно новая, динамично развивающаяся отрасль медицины. Её задачи - диагностика и лечение (в том числе и хирургическое) различных заболеваний, повреждений центральной и периферической нервной системы, и их последствий.

Основная доля больных, обратившихся к нейрохирургу — пациенты с болью в спине. Подавляющее большинство их длительно, иной раз безуспешно лечатся у врачей различных специальностей с остеохондрозом позвоночника.

Это заболевание относят к самым распространенным во всем мире. Поражая лиц молодого и среднего возраста, остеохондроз

позвоночника сопровождается мучительными болями в шее, грудном отделе либо в пояснице, часто принимает хронический характер и приводит к различным осложнениям (деформирующий спондилез, грыжи межпозвонковых дисков, сегментарная нестабильность позвонков, развитие слабости в мышцах конечностей и проч.).

Профилактика развития этих осложнений заключается в грамотно проведенном своевременном обследовании, включая высокоинформативные методы (компьютерная и магнитно-резонансная томография). Нейрохирург, осмотрев пациента с хронической болью в спине, определяет перечень необходимых обследований, а затем тактику лечения пациента — консервативное, включая лекарственную терапию, лечебную физкультуру, массаж и физиотерапию, либо хирургическое.

В последние годы широко применяются малоинвазивные вмешательства на позвоночнике при остеохондрозах, в том числе с использованием эндоскопов, медицинских лазеров, ультразвука и генераторов высокочастотной энергии, проводимые под рентгеновским контролем и местным обезболиванием путем введения иглы в пораженный диск и его восстановления. Результат этих операций при правильном их назначении и проведении в большинстве случаев быстрый и успешный, кроме того, пациенты проводят в клинике всего несколько дней. Необходимо отметить, что в некоторых случаях заболевания позвоночника требуют серьезных вмешательств, специальных конструкций и имплантов. Все пациенты после операции проходят курс реабилитации, позволяющей закрепить достигнутый результат и значительно улучшить качество жизни.

Есть и другие заболевания позвоночника и спинного мозга (гемангиомы позвоночника, опухоли спинного мозга, метастазы, спондилодисциты, абсцессы, миелиты, сирингомиелия и прочее),

лечение которых проводят нейрохирурги.

Частой причиной обращения к нейрохирургу является головная боль. Наверное, нет в мире человека, у которого по тем или иным причинам хоть раз в жизни не болела голова. Причиной же головных болей могут служить около 20 тысяч болезней и симптомов. Задачей нейрохирурга в этих случаях является выявление этой причины и ее устранение.

В диагностике головных болей используется комплекс обследований, включающий исследование глазного дна, полей зрения, остроты зрения, слуха, обоняния, рентгенография костей черепа, ультразвуковая эхо-энцефалография, электроэнцефалография, компьютерная и магнитно-резонансная томография головного мозга, позитронно-эмиссионная томография, церебральная ангиография и другие обследования.

Диагностика методом исключения выявляет такие заболевания как опухоли головного мозга (костей черепа, мозговых оболочек, внутримозговых, опухолей турецкого седла и гипофиза, мозжечка и т. д.), различные формы гидроцефалии мозга, кистозные образования, посттравматические изменения мозга и оболочек, последствия гипертонической болезни и другие изменения в сосудах мозга (аневризмы, мальформации, тромбозы, кровоизлияния и проч.).

При многих выявленных изменениях нейрохирургами осуществляется коррекция нарушений структуры и функции головного мозга, включая широкий спектр хирургических вмешательств, проводимых в стационарах с использованием современных высоких технологий, микрохирургической техники (микроскопы, микроинструментарий, композитные материалы, эндоскопы, системы нейронавигации). В других случаях, где нет необходимости в операции на головном мозге, помощь осуществляется привлечением смежных

специалистов — неврологов, психиатров, эпилептологов, сосудистых хирургов, онкологов, радиологов и химиотерапевтов.

Еще одной из причин обращения к нейрохирургам является такой распространенный симптом, как головокружение. Достаточно сложно бывает разобраться в причине головокружений. Вестибулярный аппарат находится внутри височной кости, связан с внутренним ухом, а нерв, выходящий из уха, тесно связан со стволом головного мозга, имеет несколько ядер и множество связей с разными отделами коры мозга и мозжечка. Эти связи, равно как сам вестибулярный аппарат и нерв, могут быть повреждены опухолью, воспалением или неправильным кровоснабжением. Помощь нейрохирургам в установлении причины головокружений оказывают ЛОР-врачи и отоневрологи. Часто исследуется кровоток в сосудах не только головного мозга, но и позвоночника, а также состояние дисков и связок вокруг позвоночных артерий, для исключения нестабильности шейных сегментов и спазма артерий.

Кроме вышеперечисленных заболеваний, нейрохирурги участвуют в лечении острых травм нервной системы (черепно-мозговая травма, повреждения позвоночника и спинного мозга, травмы периферических нервов и сухожилий конечностей) и различных последствий этих повреждений. Отметим, что число травм головного мозга и позвоночника за последние два десятилетия увеличилось почти в два раза.

Помимо прочего, важным разделом нашей специальности является так называемая функциональная нейрохирургия — оказание хирургической и медикаментозной помощи пациентам с различными болевыми феноменами (боли при невралгиях, невритах, каузалгии, фантомные боли и проч.), включая различные виды лечебных блокад, применение электростимуляции, использование медицинских лазеров,

вживление систем для противоболевой электростимуляции, операции по декомпрессии нервных стволов в узких каналах (туннельные синдромы) и прочее.

К функциональной нейрохирургии относят и лечение различных форм эпилепсии (общие и фокальные приступы, миоклонии, торсионная дистония и прочие приступы). Иногда при этих заболеваниях проводят различные операции. Новым и перспективным методом лечения не только эпилепсии, а и хронической депрессии называют электростимуляцию блуждающего нерва, когда на шею пациенту вживляется группа электродов вокруг нерва и программируемый электростимулятор, который сам следит за состоянием и электрической активностью ядер нерва и позволяет предотвратить развитие приступа депрессии или эпилептический припадок.

Важным в любой отрасли хирургии является звено реабилитации оперированных пациентов, особенно в нейрохирургии. Здесь самым важным является не упустить время, в течение которого можно восстановить утраченные функции организма. Потому с участием нейрохирургов разрабатывается и осуществляется план реабилитационных мероприятий, включающий лечебную гимнастику, массаж, применение медицинских ортезов (корсетов), назначение курсов физиотерапевтических процедур, санаторно-курортных мероприятий и т. д., что позволяет улучшить зрение, слух, память, движения в парализованных конечностях, способность пациентов к самообслуживанию. Благодаря этому происходит более ранний возврат к обычному образу жизни у пациентов, перенесших даже тяжелые заболевания и травмы.

Нейрохирургия начала существование около ста лет тому назад и

с каждым годом расширяет свои возможности, что позволяет спасти жизни многих людей с наличием тяжелых заболеваний нервной системы врожденного или приобретенного характера. Врач-нейрохирург в отличие от невролога, с помощью современной аппаратуры и инновационных методов хирургического вмешательства способен устранить патологический процесс на самых труднодоступных участках головного и спинного мозга с минимальным риском для пациента.

Заболевания, которые не поддаются лечению инвазивными методами в неврологии, занимается нейрохирургия, решающая проблему с помощью оперативного вмешательства.

Самыми частыми диагнозами, которыми занимаются невролог и нейрохирург в медицинских учреждениях, считаются следующие:

межпозвоночные грыжи позвоночника (шейного, грудного или поясничного отдела);

последствия травмы головного и спинного мозга;

врожденные аномалии развития центральной или периферической нервной системы;

последствия острого нарушения мозгового кровообращения;

стенозы спинномозгового канала;

опухолевые процессы.

Нейрохирургия считается более действенной и компетентной в устранении данных патологий, нежели неврология, которая играет весомую роль в выявлении патологий и дифференциации диагнозов.

Какие болезни лечит нейрохирургия

В нейрохирургическом отделении специалисты занимаются лечением:

- воспалительных процессов в оболочке головного мозга;

- дисфункцией сосудов, расположенных в головном и спинном мозге;
- неврологических синдромов;
- переломов и кровоизлияний, затрагивающих спинной и головной мозг;
- новообразований в области спинного и головного мозга,
- грыж спинного мозга;
- травм спинного и головного мозга;
- патологий периферической и ЦНС;
- аномалии и различных отклонений в работе спинного и головного мозга.

Подготовка к приему

К приему у нейрохирурга никакой особой подготовки не требуется. При себе пациенту необходимо иметь карточку пациента, направление от терапевта, невропатолога либо другого профильного специалиста, а также результаты анализов и исследований, если таковые были назначены другими врачами.